

Lampiran 17

LEMBAR PRAKTIKALITAS

**MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO**

Disusun Oleh :

Nama : Elsyie Yuniarti
No. BP : 1730322005
Prodi : Kesehatan Masyarakat Program Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

Angket Respon Guru Terhadap Praktikalitas Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko

Angket ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat tentang kepraktisan model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja pada siswa SMA di kota Padang yang disajikan dalam bentuk aplikasi *online* berbasis *web*. Hasil isian angket ini akan digunakan sebagai data penelitian “**Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko di Kota Padang**”.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan bantuan Bapak/Ibu guru untuk memberikan pendapat dalam bentuk pengisian angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan Bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk :

Untuk memberikan penilaian pada aplikasi prediksi kegemukan *online*, saudara cukup memberikan tanda cek (V) pada kolom yang disediakan.

Kriteria penilaian :

1 = Sangat tidak baik

2 = Kurang baik

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

Uraian	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		1	2	3	4	5
Kualitas isi dan tujuan	Tujuan pelaksanaan dalam aplikasi prediksi <i>online</i> ini jelas					
	Soal yang terkandung dalam aplikasi <i>online</i> ini sesuai dengan parameter dan indikator					
	Urutan soal dalam aplikasi <i>online</i> ini jelas					
	Aplikasi <i>online</i> ini mudah digunakan					
	Petunjuk dalam aplikasi <i>online</i> ini jelas					
	Kualitas isi yang ada dalam aplikasi <i>online</i> ini bagus					
Kualitas teknik	Tampilan dari aplikasi <i>online</i> ini menarik					
	Komposisi warna dari aplikasi <i>online</i> ini menarik					
	Warna <i>background</i> dalam aplikasi <i>online</i> sesuai dan menarik					
	Ukuran tombol yang digunakan dalam aplikasi <i>online</i> sesuai dengan tampilan					
	Pemilihan <i>font</i> (huruf) dalam aplikasi <i>online</i> sesuai tampilan					
	Teks dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi <i>online</i> mudah dibaca					
Kualitas pembelajaran dan instruksional	Penggunaan bahasa dalam aplikasi <i>online</i> tepat dan mudah dipahami					
	Penggunaan tombol dalam aplikasi <i>online</i> cukup jelas dan mudah					
	Latihan soal yang ada dapat mengukur faktor risiko terjadinya kegemukan pada remaja atau siswa					
	Adanya skor latihan soal dalam aplikasi <i>online</i> bermanfaat					
	Aplikasi <i>online</i> ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami faktor risiko terjadinya kegemukan					
	Aplikasi <i>online</i> ini dapat membantu memfasilitasi guru untuk menyusun					

	program perencanaan kegiatan konseling pencegahan kegemukan pada remaja berdasarkan hasil prediksi siswa					
--	--	--	--	--	--	--

Saran Perbaikan/Penyempurnaan

Guru

.....